

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 10, vol. 19, Agosto-Diciembre 2022
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

Evolución histórica de la teoría del bien jurídico penal

Historical evolution of theory of criminal law good

Fecha de recepción: 16/09/2021.

Fecha de aceptación: 07/12/2021.

Mtra. Idalia Patricia Espinosa Leal

Universidad de Hankuk para Estudios Extranjeros

espinosayoo@gmail.com

Corea del Sur

Resumen

En este artículo veremos la evolución histórica de la idea del delito y su fundamento para la aplicación del castigo, abordando las teorías más relevantes que aparecieron durante el transcurso del tiempo, como lo son: la teoría de los derechos subjetivos, la teoría del bien jurídico, la teoría jurídico-constitucional, la teoría funcionalista y la teoría personalista; cabe destacar que según fueron surgiendo las líneas de pensamiento, no se puede considerar que desplazaran plenamente a la anterior, más bien en cada una de estas etapas subsistía la convivencia de ideas opuestas.

Abstract

In this article we will see the historical evolution of the idea of crime and its basis for the application of punishment, addressing the most relevant theories that appeared during the course of time, such as: the theory of subjective rights, the theory of legal good, the legal-constitutional theory, the functionalist theory and the personalist theory; It should be noted that as the lines of thought emerged, it cannot be considered that they fully displaced the previous one, rather in each of these stages the coexistence of opposing ideas persisted.

Palabras clave: Crimen; Historia del derecho; Necesidades básicas; Sanción penal.

Keywords: Crime; Law history; Basic needs; Criminal sanction.

Introducción

A lo largo del tiempo la función represiva que ejerce el derecho penal ha ido variando según las necesidades de los pueblos, con ello los estudiosos del derecho han podido distinguir diferencias y han coincidido en denominar períodos para señalar las ideas que en ellas imperaban como fundamento para determinar lo que entendían por delito y las ideas en las que se fundamentaban para la aplicación de la pena como su consecuencia, entre estos: la venganza privada, la venganza divina, la venganza pública, el período humanitario y finalmente el período científico.

Menciona Carrara y Trujillo que la filosofía de todos los tiempos ha reconocido la justificación del poder del Estado para castigar a sus ciudadanos, fundamentándola de formas diferentes. Platón basaba la pena en el principio de la expiación, mientras que los romanos, justificaban el derecho de castigar, por la ejemplaridad de las penas. Después, la Iglesia

refiriendo todo problema a Dios, concibió el delito como pecado y la pena como penitencia; en la Edad Media, se fortaleció la razón del Estado, justificando así la venganza pública, luego las penas quedaron en: divinas, naturales y legales o humanas. (Castellanos, 2004, p. 53).

Posteriormente, con las ideas de Carzop, Grocio y Pufendorf, quienes cuestionaban que la autoridad del mundo recayera en la voluntad de Dios, se identifica la etapa del jus-racionalismo, o racionalismo jurídico, ellos plantearon que el libre acuerdo o contrato de los ciudadanos, era la más alta ley, es decir, la elección general y no la voluntad de Dios; fundando con sus ideas la base contractual del Derecho Penal; en donde el que comete un delito recibe una pena.

La influencia del pensamiento de autores como Montesquieu, quien en 1748 escribió la ilustre obra *El espíritu de las leyes* (entre sus ideas se encontraba acabar con la arbitrariedad de los legisladores, de tal manera que éstos siguieran la naturaleza de las cosas), y de Voltaire, conocido como el filósofo del *ancien régime*, aunado a la posterior publicación de las ideas, revestidas de humanitarismo penal de César Beccaria, en su libro: *Dei Delitti e Delle Pene* (Beccaria, 1764), marcaron el nacimiento de un sistema penal científico, independiente de la justicia divina y fundada en la utilidad y el interés general en consorcio con la ley moral.

La Ilustración

Durante la Ilustración, surgieron cambios en la percepción del Derecho Penal, se estableció que había que separar la religión y lo moral de lo jurídico, debiendo de ser por tanto, bienes estrictamente jurídicos los protegidos. De acuerdo con la idea de que el Estado gobernado por la voluntad popular debía ser laico, también debía separarse con claridad el delito del pecado; por lo que en el período de la Ilustración se eliminaron delitos como el de blasfemia y otras conductas criminales estrictamente vinculadas al orden religioso (Romero, 2012, p. 45), también se buscó eliminar las torturas, las penas crueles y la pena de muerte; porque se pretendía evitar los abusos del poder. Así quedó asentado en la declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

La idea central de la teoría de la Ilustración se fundaba en que el Estado tenía como finalidad garantizarle a la sociedad burguesa, protección a los hombres sobre los derechos que se consideraban innatos y que según con estas ideas se legitimaba la aplicación del derecho penal; además se pensaba que la idea de libertad era anterior al contrato estatal, por lo que era solamente garantizada y protegida, no siendo creación del Estado. Esta teoría, con

su concepto de dañosidad social, no precisó su definición, ni tampoco señaló límites al poder estatal de castigar, incluso tampoco evitó que en algunos casos se aplicara la pena de muerte. (González-Salas, 2001, p. 4).

Teoría de Feuerbach: Teoría de los derechos subjetivos

Feuerbach (1775-1833) jurista alemán, instituyó el principio de legalidad (Mir, 1985, p. 61), mediante la definición de las penas: “*Nullum crimen, nulla poena, sine previa lege*”; en base a este principio, concibió la teoría del delito. Lo que buscaba este autor era frenar los excesos del derecho penal. Feuerbach dijo que: “cada pena jurídica es la consecuencia jurídica por la necesidad de conservar los derechos fundados, que se aplica cuando se lesionan los derechos amenazados en las leyes” (González-Salas, 2001, p. 5); considerando que en el centro de cada delito existía la **lesión de derechos subjetivos**, de lo contrario, no existiría delito. Esta postura tenía la intención de delimitar la responsabilidad penal en ese tiempo.

Esta teoría adolecía de la falta de explicación para el caso de aquellas conductas que eran sancionadas cuando por sí, no lesionaban derechos subjetivos, como lo son los delitos sexuales, morales y los delitos contra la honestidad. Pues, lo sostenido en esta teoría era que lo dañado era un derecho subjetivo y no un bien jurídico.

El concepto del delito como lesión de un derecho subjetivo fue sostenido por la antigua teoría penal, en Alemania desde Feuerbach, y en Italia por los tratadistas clásicos, Carrara y Pessina, entre ellos. Hoy puede considerarse que **esta posición ha sido superada**. En primer lugar, porque hay numerosos delitos en los cuales no es posible demostrar la lesión de un derecho subjetivo, por ejemplo: los delitos contra el orden público, contra la seguridad pública, entre otros. En segundo lugar, porque el derecho subjetivo, en cuanto es voluntad, no puede ser dañado, lo único que puede ser lesionado es el bien sobre el cual se ejerce la voluntad. En tercer lugar, porque, considerándose que los derechos subjetivos no son más que el reverso del derecho objetivo, nada vendría a decirse en definitiva sobre el contenido real del delito, sino que es contradicción con el Derecho. (Marquardt, 1976, p. 59).

Teoría de Birnbaum

El concepto de bien jurídico surge a inicios del siglo XIX con la idea de limitar al poder punitivo Estatal; siendo que “el problema de orden social más importante es la limitación efectiva del poder. En el gobierno es indispensable para la formación de tal orden, solo para proteger a todos contra la coerción y la violencia por parte de los demás. Pero, tan pronto como para conseguirlo, el gobierno adquiere el monopolio de la coerción y la violencia,

se convierte a su vez en la principal amenaza a la libertad individual” (Hayek, 1980, p. 47); razón por la que es importante que existan límites a la intervención penal.

Se considera a Birnbaum el creador del concepto de ‘bien’ ya que él lo introdujo (González-Salas, 2001, p. 6) en la discusión jurídico-penal en 1834, con la expresa finalidad de lograr una definición ‘natural’ de delito, independiente del Derecho positivo.

Birnbaum, concluyó que lo esencial en la determinación de la naturaleza del concepto de delito es “que si se quiere considerar al delito como una lesión, este concepto debe referirse naturalmente a una lesión de un bien, y no a la de un derecho”; esta postura contradecía a la “teoría de los derechos subjetivos” (*Rechtsverletzungstheorie*), de Feuerbach. La teoría del bien jurídico de Birnbaum fue poco a poco afirmándose en la doctrina hasta imperar en ella por completo.

Es importante mencionar que las distintas posturas que han existido a través de la historia, sobre la forma en que se concebía y se concibe al bien jurídico, es debido a que no encontraban ni aún encuentran unanimidad para resolver las interrogantes del por qué se castigan ciertos delitos, la teoría del bien jurídico sigue contándose aún hoy entre los problemas básicos menos clarificados con exactitud del Derecho penal. (ROXIN, 1997, p. 71).

Birnbaum (2010), en general dedujo que la agresión detrás de un delito, ya fuera una lesión o la puesta en peligro, siempre irían referidos a bienes y no a derechos, también sostuvo la idea de clasificación delictual, “...es factible, además, establecer la clasificación de los delitos en general, distinguiendo naturalmente delitos contra el bienestar común y delitos contra los individuos...”. (pp. 54 a 57); asimismo, permitió una distinción precisa entre lesionar y poner en peligro un bien, así como diferenciar entre la consumación y la tentativa, entre las acciones individuales y colectivas y por último diferenció entre bienes individuales y colectivos. (Knut, 1972, p. 44).

Su concepto de delito buscaba hacer frente a la hasta entonces dominante teoría de Feuerbach que, como quedó dicho, comprendía el delito como “lesión de derechos”. (Feuerbach, 1989, pp. 64-69).

El concepto de “*bien*” como objeto de lesión expuesto por Birnbaum no fue definido, sólo refirió que era “eso que creemos que nos pertenece, o a lo que para nosotros es un bien”, este concepto, llegó a corregir en cierto modo la teoría de la lesión de derechos subjetivos; también permitió una distinción precisa entre lesionar y poner en peligro un bien, así como diferenciar entre lo que es la consumación y la tentativa, entre las acciones individuales y las

colectivas; y entre los bienes individuales y los colectivos. (Hassemer et al., 1989, pp. 104-106)

Este autor dejó claro que en relación con los bienes individuales, la protección era para los particulares, siendo independiente de los intereses del Estado. También concibió el concepto de bien común, asignando a la sociedad como titular de los bienes jurídicos, permitiendo de tal manera considerar a los delitos de peligro común, aquellos ataques no dirigidos directamente al Estado (González-Salas, 2001, p. 9). Surgiendo así el concepto de bien jurídico como límite al Estado en su intervención punitiva.

Teoría de Von Jhering

Posteriormente surgen nuevas ideas a partir del jurista alemán Von Jhering, las cuales sirvieron de inspiraciones para futuras generaciones: el finalismo; sostenía este autor que el Derecho ha de tener como objetivo un fin social, desdeñando la importancia del aspecto formal de la construcción jurídica. (Jhering, s.f.).

Von Jhering consideró que el fenómeno social, daba lugar a la producción de conjuntos normativos jurídicos para resolver los conflictos entre sus integrantes. Por estas razones, Jhering consideró al derecho como el resultado de las luchas que realizan los individuos por hacer un cambio y evolucionarlo, para defender sus intereses inmersos en una sociedad cambiante, respecto al derecho subjetivo, por una parte; y por otra parte, consideró al derecho en su conjunto como un medio para eliminar la injusticia. Estas ideas se contraponían a la doctrina dominante de la escuela histórica de Savigny y Puchta. (Jhering, 2020).

La teoría del interés ofreció adicionalmente la idea de la protección de los bienes la oportunidad tanto de considerar las necesidades de los sujetos vivientes en la sociedad, como de diferenciar si los titulares de los bienes son los individuos o la sociedad; por otro lado, permitió determinar lo que es antisocial, de acuerdo con la naturaleza del delito. (González-Salas, 2001, p. 14).

Von Jhering afirmaba que: “un bien es todo aquel objeto que proporciona un placer a su titular”, además de que “cada individuo tiene un interés fundamental, cuyo contenido queda determinado de acuerdo con la colocación del fin”, y que “el hombre no vive para sí solo, sino que su existencia ocurre por medio de otros individuos, cada hombre es a través de otro y para otros”. Explicó los delitos como aquellos relacionados con los preceptos jurídicos de la seguridad de las condiciones de existencia de la figura básica de la propiedad; cabe

destacar que él se oponía a una definición formal del delito que estuviera amenazado con una pena, y negaba la teoría de la lesión de derechos de la Ilustración, ya que ésta no tomaba en cuenta los delitos morales, ni el perjurio y ni la blasfemia (González-Salas, 2001, p. 15; Jhering, 1877, pp. 483-84).

Von Jhering sostenía que: “En las relaciones, finalidades y misiones de estos sujetos se representa la vida de la sociedad”. Los sujetos son al mismo tiempo entes jurídicos, titulares de derechos subjetivos, de esta forma estableció la teoría de la nomenclatura de los bienes jurídicos, lo que permitió posteriormente a la ciencia penal clasificar los delitos cometidos en contra de los individuos, del Estado, de la sociedad y de las mayorías indeterminadas (González-Salas, 2001, p. 15).

Con motivo del surgimiento del concepto de Estado de derecho y el de bien jurídico como límites al Estado en su intervención punitiva, hubo varias corrientes del pensamiento positivo, pero lo único común de entre ellas, fue que el concepto de bien jurídico se localizaba en la teoría del delito. En la formulación de este concepto surgieron dos posiciones a la teoría de Von Jhering, la de Karl Binding y la de Von Liszt, el primero se considera defensor del positivismo lógico-formal normativo, y el segundo sostiene el positivismo-naturalístico sociológico; razón por la cual hizo una tajante distinción entre las ciencias de la naturaleza humana y el concepto jurídico de su investigación. (Hormazábal, 2006, pp. 33-46)

Teoría de Binding: Teoría del bien jurídico

Stratenwerh señala que Binding, es quien impulsó realmente el concepto de ‘bien jurídico’, lo único determinante era la decisión del legislador de otorgar protección jurídica a un bien. Para este autor el delito es la culpable violación de una norma penal amenazada con pena, mientras que el bien jurídico era todo lo que ante los ojos del legislador tenía valor para el orden jurídico, es decir, que tiene significación para la vida sana en común (Binding, 1872, pp. 353-355).

En contraposición a la teoría de Binding, fueron sobre todo Von Liszt y la doctrina neokantiana del Derecho penal, representada entre otros por M. E. Mayer y Honig, los que intentaron desarrollar parámetros “pre-legales”. (Stratenwerth, 2005, p. 65).

Binding, decía que las normas provienen de la obediencia estatal del derecho y las penas sólo sirven para garantizar la autoridad del derecho, y que los delitos formales eran no solamente la desobediencia de la norma sino además la puesta en peligro del bien jurídico (González-Salas, 2001, p. 20).

Teoría de Von Liszt

Tanto en esta teoría como en la anterior, sus respectivos autores centraron al bien jurídico como la columna vertebral en la teoría del delito. Von Liszt definía al delito como “un acto contrario al derecho, es decir, un acto que contraviniendo formalmente un mandato o prohibición del orden jurídico implica, materialmente, la lesión o peligro de un bien jurídico” (Liszt, 1984, p. 262).

Von Liszt llamaba bienes jurídico a los intereses protegidos por el derecho; bien jurídico es el interés jurídicamente protegido; todos los bienes jurídicos son intereses vitales del individuo o de la comunidad. El orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida; pero la protección del derecho eleva el interés vital al bien jurídico. Los bienes jurídicos para este jurista eran las condiciones de vida, los intereses vitales. Por ello los bienes jurídicos se derivan de los hombres y no del derecho (Liszt, 2020). Bajo esta idea, el derecho penal sólo debe pretender garantizar la convivencia de la vida en comunidad.

De conformidad con lo redactado por Aguirre (1981) que “en la terminología de von Liszt estos intereses vitales tutelados jurídicamente se llaman *Rechtsgüter* ‘bienes jurídicos’; von Liszt rescata la palabra acuñada por Birnbaum en 1834 ‘*Redrslgut*’, pero le da un alcance muy distinto, de manera que ese antecedente no tiene mucha importancia. Según von Liszt, cuando el interés está jurídicamente protegido, se convierte en bien jurídico...” (p. 21).

Hay que reconocer que desde la concepción del bien jurídico en la teoría de la dañosidad social, alcanzan hasta nuestros días la discusión en torno de las dos posiciones dominantes: la concepción formal normativa del bien jurídico formulado por Binding y la concepción naturalística sociológica representada desde sus inicios por Von Liszt. De entre estas dos corrientes del pensamiento, sin duda ha dominado la idea de preservar los bienes jurídicos desde la posición de la dañosidad social como la concibió Von Liszt; sin embargo, últimamente han surgido nuevas tendencias que se acercan más al pensamiento de Binding, que establece que un bien jurídico es lo que la voluntad del legislador alcanza a ver (González-Salas, 2001, p. 28).

Algunos autores sostienen que para calificar un bien jurídico como tal, es necesario, que existan dos situaciones, por un lado la existencia de una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, esto es, que la conducta sea socialmente dañosa y por otra parte, que el bien jurídico sea susceptible de ser dañado de forma real y comprobable. De tal manera que se exige una nocividad social material del bien jurídico (González-Salas, 2001, p. 31).

Escuela neokantiana teleológica

Los neokantianos constituyeron la doctrina dominante a partir de los años veinte del siglo pasado, buscaron una sustancia material del bien jurídico en una realidad previa al Derecho, pero en lugar de verla en el terreno de los intereses sociales, la situaron en el mundo espiritual subjetivo de los valores culturales (Mir, et al., 2016, p. 131).

Para explicar esta forma de pensamiento penal, recurrimos a las palabras de Roxin (1997) frente al naturalismo propio del pensamiento penal del siglo XIX, modelado por el ideal de exactitud y objetividad de la ciencia natural, “el sistema neoclásico estaba basado predominantemente en la filosofía de los valores neokantiana, muy influyente en las primeras décadas del siglo XX (Windelband, Rickert, Lask), y que, apartándose del naturalismo, quiso devolverles un fundamento autónomo a las ciencias del espíritu, considerando que su peculiaridad consiste en que se debe referir la realidad a determinados valores supremos en los que se basan las respectivas disciplinas, configurarla y delimitarla mediante los mismos y sistematizarla desde el punto de vista de dichos valores” (pp. 200-201).

La teoría neokantiana teleológica, estudió al bien jurídico desde el enfoque de la ciencia de los valores, a diferencia de lo que hizo Von Liszt, él partió de su teoría del interés. Los valores pueden constituir el objeto de protección de la norma jurídico-penal, aunque la idea del bien jurídico sea próxima a la del valor, **los hechos deben valorarse por su efecto social** y no por su concordancia o contraposición con determinado valor, ya que los valores llevados al extremo pueden resultar en severas consecuencias. Así respecto del derecho penal, **los valores no desempeñan el papel de objetivos por lograr, sino el de mínimos por respetar** (Terradillos, 1981, p. 132).

Como explican Muñoz & García (2010) “el neokantismo, en un intento de superación del concepto positivista de ciencia, trató de fundamentar el carácter científico de la actividad jurídica, distinguiendo entre Ciencias de la Naturaleza y Ciencias del Espíritu. Tanto unas como otras, decían los neokantianos, son auténticas ciencias porque tienen un objeto determinado y un método para investigarlo que les es propio y es precisamente por esto por lo que difieren entre sí. Las ciencias de la naturaleza estudian su objeto desde un punto de vista causal o explicativo y las ciencias del espíritu estudian el suyo empleando un método comprensivo referido al valor. La Ciencia del Derecho se incluye entre estas últimas porque en sus esfuerzos por conocer el Derecho positivo, objeto de su investigación, tiene que acudir a una valoración” (p. 188).

Sin embargo, el derecho penal no consiste en crear un catálogo de valores para su promoción en la sociedad, más bien sirve exclusivamente para sancionar las conductas lesivas para la sociedad; aunque en ocasiones el derecho penal sirve para rescatar valores que la sociedad ha perdido, como el de solidaridad, así sucede con el delito de abandono de atropellados, pensando a quien no se solidarice con sus congéneres (González-Salas, 2001, p. 33).

El Nacional-socialismo

La ciencia penal del nacional-socialismo fundamenta los criterios del sano sentimiento del pueblo alemán y a la voluntad, para la construcción de un sistema jurídico diferente. Esta visión va en contra de la dogmática liberal y el orden concreto. Para esta línea del pensamiento jurídico lo fundamental es el pueblo, el pueblo es un ser con vida propia no una suma de individuos, el pueblo es una totalidad real, y no se puede separar realidad y valor como hacían los liberales, positivistas y neokantianos. El Derecho es el ordenamiento de la vida del pueblo, el espíritu del pueblo es la fuente del Derecho; si el Derecho nace del pueblo el individuo le debe fidelidad a su pueblo y por tanto al Derecho, entonces, el delincuente es un "traidor" a su pueblo. El delito no es lesión de un bien jurídico sino lesión de un deber (Urquiza, 1998).

En un deslinde entre los planteamientos finalistas con la Escuela de Kiel (irracionalismo), Welzel precisa: "Por ello, aunque finalismo y Escuela de Kiel concurren en el tiempo y aunque tengan algunas coincidencias en cuanto a sus fuentes filosóficas, e incluso repercusiones en el sistema del Derecho Penal, deben diferenciarse drásticamente. La común pretensión de buscar lo "concreto", y la parcial coincidencia en el empleo del método "fenomenológico" no pueden confundir ambas direcciones. Políticamente, la Escuela de Kiel intentó justificar y fundamentar un Derecho Penal nacional socialista, un derecho penal de la "voluntad". Y murió con este régimen" (García-Pablos, 1995, p. 374).

La Escuela de Kiel, era representada principalmente por Georg Dahm y Friedrich Schaffstein, estos autores sostenían que la teoría del delito que ellos construyeron, requería de la negación del concepto de bien jurídico en su contenido material; Schaffstein sustituye, en la teoría del delito, los ataques a bienes jurídicos por el de una lesión del deber (Bustos, 1986a). Este planteamiento se relaciona con el carácter autoritario del pensamiento nacional-socialista, por lo que el concepto de bien jurídico de corte liberal, con la característica de limitar al poder punitivo, es decir, limitar al Estado, resultaba inadmisibles en un sistema

totalitario (Hormazábal, 1997, p. 70). Esta corriente de pensamiento se estima irracional por la severidad de las penas, como medio de reforzar la autoridad del Estado, seguido de que niega el bien jurídico con la intención de eliminar todo contenido garantista, para finalmente sustituirlo por la lesión del deber (Urquiza, 1998).

Se reafirma, que el proceso de transformación progresiva de la tutela de bienes a la tutela de funciones que inspira la dinámica de la producción legislativa, es un camino muy arriesgado, pues se opone diametralmente al eje del principio de ofensividad y, más aún, al de subsidiariedad y, por consiguiente, es ajeno a la función de garantía que el bien jurídico en sentido real aún está destinado a desempeñar dentro del ejercicio de la potestad punitiva (Moccia, 1997, p. 142).

Teorías que fundamentan el origen del bien jurídico penal

Se ha señalado que el Derecho penal protege bienes jurídicos relevantes, pero qué debemos entender por bienes jurídicos relevantes. El bien jurídico se ha comprendido como el instrumento técnico-jurídico que determina los presupuestos esenciales para la convivencia en la sociedad. Así pues, el bien jurídico consiste en el reconocimiento de valores de carácter social de orden fundamental, que el Estado, a través de sus mecanismos democráticos legales, consagra en leyes o normas penales (Feuerbach, et al., 1989, p. 412). Sin embargo, existen bienes jurídicos que no son tutelados por el Derecho Penal, puesto que, no todo bien jurídico requiere de dicha tutela. Para que un bien jurídico sea considerado como penal, debe cumplir con dos condiciones, tener suficiente importancia social y necesitar la protección de ese derecho (Mir, 1991, p. 209).

La noción de bien jurídico ha dado lugar a la idea de reduccionismo del Derecho penal; a decir de Bacigalupo (1999), que: “el Derecho penal moderno (a partir de Binding) se ha desarrollado desde la idea de protección de bienes jurídicos. De acuerdo con ella, el legislador amenaza con pena las acciones que vulneran (o ponen en peligro) determinados intereses de una sociedad determinada. La vida, la libertad, la propiedad..., son intereses o finalidades de la sociedad que el legislador quiere proteger amenazando a quienes los ataquen con la aplicación de una pena; de esta forma, tales intereses se convierten, a través de su reconocimiento en el orden jurídico positivo, en bienes jurídicos. De la idea de protección de bienes jurídicos se deducen en la teoría límites para el *ius puniendi*, es decir para el derecho de dictar leyes penales...” (pp. 43 y 44).

Debe reconocerse, que entre el concepto original del bien jurídico, concebido desde un punto de vista estrictamente material y los conceptos actuales, media una apreciable diferencia. Estas concepciones, en efecto, ponen de relieve la esencia marcadamente valorativa, espiritual, del bien jurídico, llegando, como lo hacen algunos autores alemanes, Mezger, Honig y Schwinge, a considerar directamente al bien jurídico como el valor objetivo al que la norma concede su protección, como el fin y sentido de los diversos preceptos penales (Marquardt, 1976, p. 59).

Por otra parte, sostiene Rusconi (2007), que: “según la teoría del bien jurídico, es el concepto de la protección de bienes jurídicos el que debe transformarse en la idea rectora de la formación del tipo y en la legitimación de la intervención punitiva. El derecho penal, para este punto de vista, es el instrumento al que se acude sólo para la protección de los intereses vitales de la comunidad: vida, libertad, honor, propiedad, etc.” (p. 78).

Lo que significa que el bien jurídico es concebido en su origen como una garantía del individuo frente al poder Estatal y nada más que eso; es decir, que donde haya una pena deberá haber un bien jurídico lesionado, pero no sucede lo mismo *a contrario sensu*, esto es, que no porque haya un bien jurídico lesionado deba haber una pena (Kierszenbaum, 2009, p. 195).

El concepto de bien jurídico a través de los años ha variado, debido a que han habido ciertos movimientos que definen de forma diferente la manera en que se comprende al bien jurídico, por ejemplo, en los últimos años desde el funcionalismo de Jakobs que han renovado su formulación.

La manera en que se ha venido comprendiendo al bien jurídico, versa según el énfasis en el sistema social: Rudolphi, Mir y Bustos (1994, pp. 106 y 107); o en relación estrecha con los intereses individuales: Welzel (Jakobs, 1997, pp. 47-48), von Liszt (1999, p. 6), Gimbernat (1999, pp. 25-27), Maurach y Zipf (1994, pp. 104 y ss.), Roxin (1997, p. 56), Muñoz Conde (2015, p. 63); o como *ratio legis*: Jakobs (2003, p. 43); es decir que la variedad de teorías sobre el bien jurídico se basan en referencia a la persona o a la sociedad, así como la consideración de otros factores (Szczeranski, 2012, pp. 382 y ss.).

Para Polaino Navarrete (2010), el concepto de bien jurídico penal es un concepto imprescindible para todo sistema penal moderno, sostiene que el Derecho penal se postula en todas latitudes de los ámbitos de su estudio y necesita de unos auto límites, no se diga ya de límites constitucionales, formales, mezclándolo con el derecho constitucional de los países,

sino unos límites jurídicos del propio derecho penal, el principio de intervención mínima que es más intervención necesaria, la *última ratio*, el principio de subsidiariedad, el principio de fragmentariedad, es decir, todas las limitaciones de un derecho penal que no debe ser expansivo sino que debe ser selectivo, operativo, eficiente, todo el derecho penal está inspirado de un criterio que trae sus raíces no en el propio sistema del derecho penal ni en un formalismo teórico, especulativo filosófico jurídico de especulaciones de jurisprudencia, de conceptos, sino de la problemática real, y es ahí donde el papel del bien jurídico está en la esencia legitimadora del derecho penal, por lo que se han debatido los límites en un debate abierto, lo que ha demostrado la trascendencia y la operatividad que tienen las categorías insustituibles: acción - omisión, bien jurídico - resultado material o jurídico, tipicidad-culpabilidad - punibilidad, esto es la teoría del delito y es la esencia del derecho penal (pp. 48-52).

El bien jurídico, por lo que se ha dicho, es considerado como un principio limitador del derecho penal, con la condición de que éste sólo debe intervenir si amenaza con una lesión o puesta en peligro, para concretos bienes jurídicos como condiciones necesarias de realización del ser humano, esto es, valores que la sociedad ha asumido como valiosos para su sistema de convivencia: vida, honor, intimidad personal, libertad, etc.; además el legislador no está facultado en absoluto para castigar sólo por su inmoralidad o su desviación o marginalidad, conductas que no afecten a bienes jurídicos; porque se considera que el Derecho penal no crea bienes jurídicos, sino que simplemente los reconoce y los protege a través de su tipificación para prohibir su transgresión.

Este límite al derecho penal a través del bien jurídico, se desprende del fundamento funcional del principio general de necesidad de la pena para la protección de la sociedad; pues recurrir a algo tan grave como la sanción penal frente a conductas que no ataquen bienes jurídicos sería innecesario porque en todo caso bastaría con medios extrapenales. En consecuencia, el bien jurídico ocupa un lugar importante en el Estado Constitucional y Democrático de Derecho y, funcionando como límite y garantía dentro del Derecho penal.

Entonces, se puede decir que los bienes jurídicos son aquellos que el derecho penal debe o pretende proteger en última instancia (Alcacer, 2013, p. 126). La protección de bienes jurídicos legitima la intervención del Derecho Penal; sin embargo, para establecer qué función cumple el bien jurídico en la sistemática penal es necesario, primero, darle contenido a dicho concepto. Aun cuando señala Schunemann, en la actualidad, no ha quedado del todo claro y

no ha habido consenso doctrinal sobre el concepto de bien jurídico (Schunemann, 2007, p. 17).

La función del Derecho Penal en una democracia constitucional consiste en la protección de bienes jurídicos, en tanto que son garantías (Polaino, 1974, pp. 286 y ss.) de la convivencia del individuo frente al poder, frente al Estado, un derecho penal con intervención mínima, reservado sólo para aquellos conflictos imposibles de resolver a través de otros medios que no sean penales, un derecho penal que plantee soluciones al conflicto, porque un delito es un conflicto entre personas.

Teoría jurídico-constitucional

En el contexto de la dogmática jurídica se plantean dos cuestiones, la primera si los bienes jurídicos tienen sustento en la constitución, o bien, si la Constitución tiene función limitadora para la intervención del derecho penal, mediante el establecimiento de los derechos fundamentales. Para responder estos planteamientos es necesario repasar la función de la Carta Magna. Son variadas las funciones de la Constitución, en principio esta debe establecer mediante determinados principios “fundamentales” los límites a la intervención punitiva del Estado; además de la Constitución se desprende el ordenamiento de las instituciones orgánicas y políticas que permiten al Estado cumplir sus funciones (González-Salas, 2001, pp. 33 y 34).

Todas las Constituciones en general prevén derechos fundamentales y valores constitucionales, y ambos suelen ser confundidos con los bienes jurídicos (Bricola, 1973, p. 15), según Bustos (1986b) para diferenciarlos, menciona que es necesario analizar la función que cada uno de ellos tiene en relación con el ciudadano y con el Estado; por ejemplo, se dice que el derecho a la *vida* establecido en la Constitución no se refiere al bien jurídico *vida*, ya que el derecho constitucional *vida* implica sólo el reconocimiento de esa garantía del ciudadano; mientras que el bien jurídico *vida* plantea una realidad de realización de vida social como una relación concreta con el Estado y con los demás sujetos del sistema social (p. 156).

Por mucho tiempo se ha sostenido que el objeto de protección del derecho penal son los bienes jurídicos, más no el derecho de un sujeto respecto de otro. De ahí que se afirme que no todos los derechos fundamentales ni todos los derechos reconocidos por la Constitución los salvaguarda el Derecho penal; sin embargo, se puede llegar a la conclusión de que de varios artículos constitucionales se extraen principios que dan pleno contenido a los bienes

jurídicos penales, al grado de que se consideran algunos con grado constitucional (González-Salas, 2001, p. 37).

En este mismo sentido, afirma Urquiza (1998), que la Constitución no debe comprenderse como punto de limitación al momento de la creación de los bienes jurídicos, porque no todos los valores, ni todos los principios, ni todos los fines que se establecen en la Constitución, tienen la capacidad de transformarse en objeto de tutela penal. Pero, tampoco podemos desconocer el carácter de la Constitución, que por ser la Carta Magna tiene fuerza de cumplimiento para hacer respaldar y fundar los contenidos de los bienes jurídicos.

Por último, cabe mencionar que, los derechos fundamentales no pueden por sí solos dar contenido real al objeto de la tutela del derecho penal, pues se identifica a los derechos fundamentales ya sea con derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico o con los valores constitucionales. En conformidad con esto, puede haber bienes jurídicos que se relacionen de manera concreta con el Estado o con los ciudadanos, pero no por ello tendrán como base referencial derechos consagrados en las constituciones (González-Salas, 2001, p. 38).

En otras palabras, se entiende que puede ser posible que existan valores constitucionales y derechos fundamentales que pueden coincidir con algunos bienes jurídicos; y que los argumentos para que su protección sea elevado al ámbito penal pueden versar en razón constitucional, pero no por ello la base de la existencia de los bienes jurídicos penales sea el origen en la constitución. En este sentido, sucede con el derecho a la vida, a la salud, derecho a la personalidad, etc. Así pues, la tesis de Binding es válida, en cuanto a que el legislador podrá dar o no protección jurídico-penal a los bienes jurídicos que estime convenientes, sin que importe que estén o no previstos en la Constitución (González-Salas, 2001, p. 41).

Además, como refiere Bustos (1986b) que la Carta Magna es un solo marco de referencia fundamental del sistema, ya que si lo limitara, la participación ciudadana no tendría lugar y contravendría las bases democráticas del Estado; este autor expresamente manifiesta que: “El bien jurídico es la fuente de origen y legitimación material del ilícito y la base garantista frente a la intervención del Estado, no puede quedar cortado en su desarrollo y evolución por la Constitución” (p. 156).

En este orden de ideas afirma Mir (1991) que aunque la Constitución reconozca un determinado bien, sería evidentemente contrario al principio de proporcionalidad protegerlo

penalmente de todo ataque, sin requerir un mínimo de afectación del bien. Aquí lo indispensable además sería establecer qué grado de afectación de un determinado interés es suficiente para hacerlo objeto de tutela jurídico-penal (p. 211).

Por lo tanto, el derecho penal protege valores un tanto diferentes a los que comprende la Constitución, además, no es posible considerar que la Constitución integre una guía de valores, es más bien, un documento que integra información y fundamento en algunos casos de lo que pudiera o debiera ser objeto de tutela penal. Más bien, las funciones que debe cumplir el derecho penal en comparación con el ordenamiento constitucional, son totalmente diferentes.

Teoría del daño social o funcionalismo

Han surgido nuevas líneas de pensamiento que la doctrina penal suele identificar en dos vertientes teóricas para definir el bien jurídico: la teoría del daño social o teoría funcionalista y la teoría personalista.

La teoría del daño social o funcionalista aprecia al bien jurídico desde una dimensión social, de tal manera que él representa las condiciones necesarias para la conservación de un orden social (Silva, 1997, pp. 268-279).

El concepto de bien jurídico-penal, bajo la óptica de la teoría del daño social, deberá contener tanto el aspecto ontológico-subjetivo referente al individuo y a la protección y garantía de sus derechos humanos, como el aspecto normativo-objetivo referente a las valoraciones sociales y a los fines preventivos del derecho penal. El bien jurídico, entonces, es un “objeto valorado”, supone una realidad social valorada y regulada por normas jurídicas. Del mismo modo, dicho bien jurídico (vida, integridad, libertad ambulatoria, etc.) es apreciado en tanto cumple una función social, es decir, en tanto posibilita la participación igualitaria en la sociedad. Luego, no es la vida como concepto estático lo que se pretende garantizar, sino la función que tiene para la vida social, con base en su existencia funcional y su utilidad para la vida social (Silva, 1997, p. 290).

Habermas, señala que el funcionalismo es una teoría que se ubica en las sociedades más actualizadas del pensamiento burgués, se trata de una interpretación socio-tecnocrática de la sociedad que concluye en un programa de estabilización política y económica, especialmente idóneo para aplicarlo a sociedades desarrolladas (Habermas, 1975, pp. 149 y 290). La norma penal funcional sirve para solucionar los problemas del sistema social.

Desde otra perspectiva, pero dentro de la línea funcionalista, Jakobs, considera que la función del derecho penal no consiste en impedir la lesión de bienes jurídicos, sino en confirmar la validez de la norma; y que la función de la pena consiste en la prevención Estatal y que conduce a lograr varias metas: a) la gente necesita que su fe en las normas sea confirmada cuando éstas se infringen; b) se logra así y al mismo tiempo cierta conciencia jurídica, consistente en que la gente debe aprender que la infracción normativa no es una opción de conducta discutible, y c) si se comete alguna infracción, debe soportar las consecuencias que se deriven de ella, es decir, aceptar el resultado. Por lo que para este autor, el delito es una amenaza a la integridad y a la estabilidad social, ya que constituye una falta de apego al derecho.

Por lo tanto, lo que se valora en sentido negativo, del comportamiento típico de un individuo es el grado de intolerancia al funcionamiento del sistema social, al desapego en relación con los valores consagrados por el ordenamiento jurídico; además se reprocha la actitud contraria a esos valores, entonces cuando esos efectos, en atención a la estabilidad del sistema, dejan de ser tolerables, se sanciona penalmente (González-Salas, 2001, p. 53). Por tanto, la función del derecho penal consiste en reafirmar la vigencia de la norma infringida, siendo el bien jurídico simplemente la *ratio legis*.

Teoría personalista

Respecto de la Teoría personalista, el bien jurídico vendría definido por su carácter personal; es decir, el individuo es el centro y el objeto de protección del derecho (Alcacer, 2004, p. 72)

Por otra parte, entre quienes consideran que los bienes jurídicos son aquellos requisitos necesarios para que las personas se desenvuelvan y desarrollen con normalidad en la sociedad, se encuentra Roxin y también Muñoz (2015, p. 63) y, por tanto, desde esta visión antropocéntrica del mundo, los bienes jurídicos colectivos o universales sólo son legítimos en tanto sirvan al desarrollo personal del individuo (Hassemer, et al., 1989, pp. 108 y ss.).

Roxin (1976) menciona que el derecho penal sólo puede castigar las lesiones de bienes jurídicos y las infracciones contra fines de la previsión social, si ello es ineludible para una vida comunitaria ordenada, de ahí que no sólo puede proteger los presupuestos imprescindibles de la existencia que se concretan en estados valiosos como la vida, la libertad y el patrimonio, sino también el cumplimiento de las prestaciones públicas de las que depende el individuo en el marco de la asistencia social por parte del Estado (p. 21).

Muñoz (2004) define al bien jurídico como *“el presupuesto que la persona necesita para su autorrealización y desarrollo de su personalidad en la vida social”* (p. 59). De esta manera, se ha considerado la clasificación de los bienes jurídicos en individuales y colectivos, éstos a su vez, se subdividen en: 1) bienes jurídicos difusos: se caracterizan porque su interés es para un sector de la totalidad de la sociedad y 2) Bienes jurídicos pertenecientes a la sociedad en general: estos bienes jurídicos generales se aprecian por ser de interés para toda la generalidad de las personas que forman la comunidad social (p. 95).

Tenemos entonces que un bien jurídico es aquello que debe ser tutelado por el derecho, para lograr que la persona se desarrolle íntegramente, pero de toda la gama de bienes jurídicos que protege el derecho en forma general, solamente aquellos que resultan ser fundamentales (eliminando las ideologías políticas o los valores meramente culturales, morales o éticos), son los que resguarda el Derecho penal, en el entendido de que en caso de no ser custodiados penalmente dichos bienes, sería perjudicada la sociedad.

Es decir, aquello que legitima, a fin de cuentas, la intervención penal es la propensión a la satisfacción de necesidades de la persona humana en un contexto social. Entendemos que aquello que merece la intervención penal sólo se justifica en cuanto maximice la dignidad humana y su libre desarrollo en sociedad. Para esto se tendrá que atender, tanto a los efectos preventivos generales del derecho penal, como a los fines garantistas que limitan la intervención punitiva del derecho penal.

Conclusión

Como hemos podido advertir, la transición de lo que se debe entender como delito depende de la visión que se tenga de lo que debe ser protegido, si bien, hasta hoy en día el tema del bien jurídico no encuentra un consenso universal, más bien continúa siendo un tema polémico, tanto que algunos tratadistas sostienen que el derecho penal protege el funcionamiento de los sistemas, mientras que otros más defienden la postura de que lo protegido por el derecho penal son bienes jurídicos; aunque hay quienes le asignan meras funciones simbólicas, puesto que algunos tipos penales carecen de sustento material propio. Pese a ello, el término “bien jurídico penal” ha servido para delimitar el ámbito de protección y el objeto de la acción, y gracias a eso se ha podido avanzar en la identificación de los comportamientos a prohibir con la norma penal y en consecuencia la justificación de la aplicación de la pena.

Lista de referencias

- Aguirre, E. (1981). Preludio al bien jurídico. *Lecciones y Ensayos, Segunda época* (1), 17-24.
<https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/lecciones-ensayos/article/view/29996>
- Alcacer, R. (2004). *Los fines del derecho pena*. Universidad Externado de Colombia.
- Alcacer, R. (2013). *Cumplimiento penal por la persona jurídica y derechos fundamentales*. Peisa.
- Bacigalupo, E. (1999). *Derecho penal. Parte general*. Hammurabi.
- Binding, K. (1872). Die Normen und ihre Übertretung I. Leipzig. Internet Archive.
<https://archive.org/details/dienormenundih00bindgoog/page/n15/mode/2up>
- Birnbaum, F. (2010). *Sobre la necesidad de una lesión de derecho para el concepto de delito*. Traductor José Guzmán Dalbora. Montevideo-Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F.
- Bricola, F. (1973). Teoría general del reato. En *Novissimo Digesto italiano* (pp.7-93).
<https://www.libreriauniversitaria.it/novissimo-digesto-italiano-utet/libro/9788802018089>
- Bustos, J. (1994). *Manual de Derecho Penal. Parte General*. PPU.
- Bustos, J. (1986a). *Introducción al Derecho Penal*. TEMIS.
- Bustos, J. (1986b). Los bienes jurídicos colectivos. *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*, (11), 147-164.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=766224>
- Castellanos, F. (2004). *Lineamientos elementales de derecho penal*. Porrúa.
- Feuerbach, A. (1989). *Tratado de derecho penal común vigente en Alemania*. Traducido por Raúl Zaffaroni e Irma Hagemeyer. Hammurabi.
- García-Pablos, A. (1995). *Derecho Penal Introducción*. Servicio de Publicaciones - Universidad Complutense.
- Gimbernat, E. (1999). *Concepto y método de la ciencia del derecho penal*. Tecnos.
- González-Salas, R. (2001). *La teoría del bien jurídico en el derecho penal*. Oxford.
- Habermas, J. & Luhmann, N. (1975). *Theorie der Grsellschaft oder sozialtechnologie*. Suhrkamp Verlag.

- Hassemer, W. & Muñoz, F. (1989). *Introducción a la criminología y al derecho penal*. Tirant lo Blanch.
- Hayek, F. (1980). El ideal democrático y la contención del poder, *Estudios públicos*, (1), 12-75. <https://www.cepchile.cl/cep/estudios-publicos/n-1-a-la-30/estudios-publicos-n-1/el-ideal-democratico-y-la-contencion-del-poder>
- Hormazábal, H. (1997). *Lecciones de Derecho Penal*. Trotta.
- Hormazábal, H. (2006). *Bien jurídico y Estado Social y Democrático de Derecho, (el objeto protegido por la norma)*. LexisNexis.
- Jakobs, G. (1997). *Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación*. traducción de Joaquín Cuello Contreras y José Serrano González de Murillo. Marcial Pons.
- Jakobs, G. (2003). ¿Qué protege el derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma? En (Ed.), *Libro homenaje al profesor Günther Jakobs. El funcionalismo en el Derecho penal* (pp. 23-42). Universidad Externado de Colombia.
- Jhering, R. (1877). *Geist des römischen Recht, Leipzig*, http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/jhering_recht0202_1858
- Jhering, R. (s.f.). *La voluntad en la posesión: con la crítica del método jurídico reinante*. <http://data.cervantesvirtual.com/manifestation/694388>
- Kierszenbaum, M. (2009). El bien jurídico en el derecho penal. Algunas nociones básicas desde la óptica de la discusión actual. *Lecciones y Ensayos*, (86), 187-211. <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/86/07-ensayo-kierszenbaum.pdf>
- Knut. (1972). *Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, Athenäum, Frankfurt: Athenäum-Verlag*. <https://lawcat.berkeley.edu/record/358780?ln=en>
- Liszt, F. (1984). *La idea del fin en el derecho penal*, traducción al español por Enrique Amone Gibson. Edeval.
- Liszt, F. (1999). *Tratado de Derecho penal*, traducción de la 20ª. ed. Alemana por Luis Jiménez de Asúa, adicionado con el Derecho penal español por Quintilliano Saldaña. Reus.
- Liszt, F. (2020). *Tratado de Derecho penal*. Reus.

- Marquardt, E. (1976). *Temas básicos de derecho penal*. Abeledo-Perrot.
- Maurach, R. & Zipf, H. (1994). *Derecho penal. Parte general*. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma.
- Mir, S. (1985). *Derecho penal. Parte general*. PPU.
- Mir, S. (1991). Bien jurídico y bien jurídico penal como límites del *Ius Puniendi*. *Estudios penales criminológicos*, XIV (14), 203-216.
<https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/4205>
- Mir, S., Gómez, V. & Valiente, V. (2016). *Derecho Penal parte general*. Reppertor.
- Moccia, S. (1997). De la tutela de bienes a la tutela de funciones: entre ilusiones postmodernas y reflujos iliberales. En Silva, J. M. (Ed.), *Política criminal y nuevo Derecho penal. Libro homenaje a Claus Roxin* (pp. 113- 142). J. M. Bosch.
- Muños, F. (2015). *Derecho Penal. Parte general*. Tirant Lo Blanch.
- Muños, F. & García, M. (2010). *Derecho penal. Parte general*. Tirant lo Blanch.
- Polaino, M. (1974). *El bien jurídico en el Derecho penal*. Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
- Polaino, M. (2010). Protección de bienes jurídicos y confirmación de la vigencia de la norma: ¿Dos funciones excluyentes? En JAKOBS, G.; Polaino, M.; Polaino-Orts, M. (Ed.), *Bien Jurídico, vigencia de la norma y daño social*. ARA Editores.
- Romero, G. (2012). *Importancia del bien jurídico penal en la construcción de tipos penales*. Miguel Ángel Porrúa.
- Roxin, C. (1976). Sentido y límites de la pena estatal. En *Problemas básicos del Derecho Penal* (pp. 11-36). DEPALMA.
- Roxin, C. (1997). *Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito*. Civitas.
- Rusconi, M. (2007). *Derecho penal. Parte general*. Ad-Hoc.
- Schunemann, B. (2007). *¡El derecho Penal es la última ratio para la protección de bienes jurídicos!* Universidad externado de Colombia.
- Silva, J. M. (1997). *El nuevo Código penal: cinco cuestiones fundamentales*. Bosch.

Stratenwerth, G. (2005). *Derecho penal. Parte general*. Hammurabi.

Szczaranski, F. (2012). Sobre la evolución del bien jurídico penal: un intento de saltar más allá de la propia sombra. *Polít. crim.*, 7(14), 378–453. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992012000200005>

Terradillos, J. (1981). La satisfacción de necesidades como criterio de determinación del objeto de tutela jurídico-penal. *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, (63), 123-150. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=767981>

Urquiza, J. (1998). *El bien jurídico*. Cátedra. https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1998_n3/el_bi_jur.htm